

Неврологические изменения при хронической ишемией мозга

Низамходжаева Ш.Б.

Научный руководитель: Маджидова Я.Н.

Ташкентский педиатрический медицинский институт.

Целью исследования явилась оценка когнитивной и психоэмоциональной сферы у больных с хронической ишемией мозга.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 60 больных с ХИМ 1,2,3 стадии. Критериями включения в исследование были возраст больных от 55 до 75 лет, установленный диагноз ХИМ 1,2,3 стадии. Состояние когнитивной сферы изучалось с помощью краткого теста оценки психической сферы – Mini Mental State Examination (MMSE), позволяющего количественно оценить общий когнитивный дефицит. Для оценки выраженности психоэмоциональных нарушений применялись шкала тревоги Бека (ШТБ).

Результаты исследования:

Из жалоб пациентов всех групп исследования преобладали психоэмоциональные нарушения, признаки астенизации в виде слабости у 20(95%)больных с ХИМ 2 ст., у 17(89%)с ХИМ 1 ст и снижение работоспособности, которые преобладали у больных с ХИМ 3 ст.- у 19(95%), быстрой утомляемости у 17(85%). 13(62%)пациентов с ХИМ 2ст. жаловались на головную боль, соответственно при ХИМ 1 ст-10(53%) и 8(40%) с ХИМ 3 ст., головокружение у 16(80%)больных с ХИМ 3 ст., 12(57%)больных с ХИМ 2ст и 4(21%) с ХИМ 1ст., нарушение ночного сна соответственно- 16(80%); 15(71%); 10(53%), шум в ушах имел место у 17(85%); 13(62%); 7(37%) больных соответственно, излишнюю раздражительность и нервозность в поведении у 14(70%); 13(62%); 8(42%), больных с ХИМ. Необходимо отметить, что из все групп исследования жалобы преобладали у больных с ХИМ 3 и 2 ст., тогда как при ХИМ 1ст менее выраженными.

Анализ очаговой неврологической симптоматики показал: центральный парез VII пары черепно-мозговых нервов выявлен у 3(16%)с ХИМ 1ст, 5(24%) пациентов с ХИМ 2ст и 12(60%) пациентов с ХИМ 3ст; центральный парез XII пары черепно-мозговых нервов имел место соответственно у 1(5%), 2(10%), 7(35%) обследованных в группах. Рефлексы орального автоматизма встречались соответственно у 8(38%) с ХИМ 2 ст., 16(80%) с

ХИМ 3ст; анизорефлексия диагностирована у 5(26 %) с ХИМ 1ст, 9(47 %)больных с ХИМ 2ст и 12(60 %)больных с ХИМ 3 ст; атаксия - 4(21%), 11(52%), 18(90%), соответственно;шаткость в позе Ромберга у 4(21%),12(57%),16(80%) соответственно, интенция при выполнении пальценосовой пробы 4(21%),10(58%), 15(75 %) соответственно, больных с ХИМ; интенция при выполнении пяточно-коленной 4(21%),12(57%), 16(80%), соответственно, дизартрия 1(5%), 6(29 %), 7(35 %) соответственно; когнитивные нарушения 7(37 %), 16(76%), 18(90 %).

В контрольной группе показатели умственного состояния по шкале MMSE выявило сумму баллов равной $29,8 \pm 0,1$, что приближалось к показателям нормы (30 баллов). У всех больных пациентов с ХИМ 1ст сумма баллов равнялась $28,6 \pm 0,2$, что соответствовало приближенности к норме и легким когнитивным расстройствам; у больных с ХИМ 2 ст- $26,5 \pm 0,1$, что соответствует умеренным когнитивным расстройствам; у больных с ХИМ 3 ст $24,3 \pm 0,1$ ($P < 0,001$), что соответствовало предметным когнитивным нарушениям.

Исследование психо-эмоционального состояния с помощью Шкалы тревоги Бека показал средний балл тревожных расстройств в группе пациентов с ХИМ 1ст составил $9,1 \pm 1,6$, что соответствует незначительной тревожности, тогда как у больных с ХИМ 2ст. средний балл по шкале Бека составил $14,1 \pm 0,33$, что соответствует легкой депрессии, у пациентов с 3ст ХИМ отмечались предметные когнитивные нарушения и умеренная депрессия, составила $21,1 \pm 0,2$ бала по шкале депрессии Бека.

Выводы: при ХИМ нарастание неврологической симптоматики сочетается с углублением когнитивных и депрессивных расстройств. Формирование когнитивных и депрессивных расстройств соотносится с более обширным очаговым поражением головного мозга и более выраженными сосудистыми нарушениями.

Литература:

1. A Alonso, T H Mosley, Jr, R F Gottesman et al. Risk of dementia hospitalisation associated with cardiovascular risk factors in midlife and older age: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. J NeurolNeurosurg Psychiatry 2019;80:1194–1201
2. Abd-Elsameea AA, Moustaf AA, Mohamed AM. Modulation of the oxidative stress by metformin in the cerebrum of rats exposed to global cerebral ischemia and ischemia/reperfusion. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Aug;18(16):2387-92.